

ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЭЧКИЛАРНИНГ БИОЛОГИК САЛОҲИЯТИДАН Фойдаланиш

¹Торешова Амина Уббиниязовна, ²Еримбетова Жадира Базарбаевна, ³Илхомов
Икром Акмал ўғли

¹Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети Нукус филиали;

²Тошкент давлат аграр университети ассистенти;

³Тошкент давлат аграр университети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933347>

Аннотация. Мазкур мақолада Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудида урчитилаётган эчкиларни озиқлантириш мърлари ва бўрдоқилаш бўйича батафсил маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: протеин, каротин, бўрдоқилаш, рацион, тивит.

Аннотация. В данной статье представлена подробная информация о нормах кормления и откорма коз, выращиваемых на территории Республики Каракалпакстан.

Ключевые слова: белок, каротин, откорм, рацион, питание.

Abstract. This article provides detailed information on the feyeding and fattening standards for goats raised in the Republic of Karakalpakstan.

Keywords: protein, carotene, fattening, diyet, nutrition.

Эчки гўштини ишлаб чиқариш ва унинг сифатини оширишнинг энг муҳим заҳираси катта ёшли совлиқ ва такаларни (тиши бўйича яроқсиз), ахта такалар ҳамда эчкилар терисининг сифати бўйича бозор талабларига жавоб бермайдиган эчки такачаларни яйловда яйратиб боқиш, аралаш (яйратиб боқиш+бўрдоқилаш) ва турғун бўрдоқилаш ҳисобланади.

Яйловлар инқирози, унда эчкилар сиғимининг ошиши, сурункали курғоқчилик, озуқа етишмаслиги ва ҳ.к. эчкилар маҳсулдорлигини ошириш, тормоқни жадал ривожлантириш имкониятларини чеклайди. Шу сабабли эчкиларнинг биологик потенциалидан рационал фойдаланиб, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш, эчкичилик хўжаликларининг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.

Чорвачиликни ривожлантиришнинг ҳозирги замон босқичида фақатгина урчитилаётган зотларнинг юқори даражадаги маҳсулдорлиги ва сифати тармоқни ривожлантиришни ва унинг жаҳон бозорида рақобатбардошлигини таъминлай олади. Маълумки мамлакатимиз ҳудудининг ярмидан кўпроғини (50,1 %) чўл ва ярим чўллар ташкил қилаётган ва бутун жаҳонда кузатилаётганидек бизнинг мамлакатимиз ҳудудида ҳам чўлланиш даражаси ошиб бораётган бир пайтда мамлакатимизда озиқ-оқат ҳавфсизлигини таъминлаш тобора долзарб аҳамият касб этади. Шу сабабли чўл ҳудудларидан гўшт ишлаб чиқаришни кўпайтириш мақсадида эчкиларнинг биологик салоҳиятидан рационал фойдаланиш, яйлов чорвачилиги хусусан эчкичилик тармоғи олдидаги муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Аҳолини гўшт ва гўшт маҳсулотлари билан таъминлаш ва сифатли гўшт маҳсулотлари билан жаҳон бозорига чиқиш мамлакатимиз эчкичилигининг стратегик дастурлари жумласига киради.

Эчкичиликда аънанавий технологиялар бўйича тери, тивит сифати бозор талабларига жавоб бермайдиган эчкилар келаси йилгача хўжаликда сақланиб, сўнгра гўшт учун сўйилади. Аммо бу давр мобайнида (1 йил ва ундан кўпроқ вақт) бу эчкиларни боқиш, сақлаш, озиклантириш, ветеринария хизмати кўрсатиш ва ҳақозаларга харажатлар сарфланади, натижада маҳсулот таннархи ошиб, рентабеллик даражасининг пасайиб кетишига ҳамда яйловда эчкилар сиғимининг юқори бўлиши натижасида яйловлар айланмасининг бўзилишига ва пировард натижада унинг дегредацияланишига олиб келади. Оқибатда эчкиларни яйловда урчитишда маълум даражада муаммолар юзага келади

Адабиётлар таҳлили далолат берадики, бутун жаҳонда кейинги йилларда катта ёшли ҳайвонлар гўштига нисбатан ёш моллар гўштига талаб жуда катта ва унинг харид нархи ҳам юқори.

Гўштининг сифати мускул, ёғ ва суяк тўқималарининг ўзаро нисбати билан аниқланади. Нимта массаси ва ундаги ёғ миқдори ўртасида яқин корреляцион боғлиқлик мавжуд бўлиб, нимта қанча оғир бўлса ундаги ёғ миқдори ҳам шунча кўп бўлади. Шу сабабли Англия, Австралия, Янги Зеландия мамлакатларида оғир массали нимта гўшт бозорда арзон туради ва унга истеъмол талаби жуда паст.

Ҳозирги даврда эчкичилик яхши ривожланган мамлакатларда эчки гўшти ишлаб чиқариш асосан 6-8 ойлик улоқларни гўштга сўйиш ҳисобига амалга оширилмоқда. Улоқлар гўшти Испания, Янги Зеландия, Америка қўшма штатлари, Австралия, Англия, Болгария, Руминия, Россия ва бошқа чорвачилик ривожланган мамлакатларда кўпроқ етиштирилмоқда.

Эчкиларнинг биологик салоҳиятидан фойдаланиб, гўшт маҳсулдорлигини ошириш бўйича тажрибалар “Келтеминарли чорвадор Асадбек БКА” фермер хўжалигидаги серпушт типдаги ёш улоқлар устида ўтказилди

Тажриба ва назорат гуруҳидаги улоқлар бир хил яйлов шароитида парваришланган, тирик вазни ва ранги бўйича аналог бўлган улоқлар танланди.

Ёш улоқларни яйратиб бўрдоқилаш учун 50% кепак, 15% бугдой ярмаси ва 35% арпа дони аралашмасидан таркиб топган омухта емдан иборат озуқа рецепти тузилди. Озуқа рецепти 1-жадвалда қайд этилган.

1-жадвал

Концентратли озуқа аралашмалари таркиби

Кўрсаткичлар	Арпа	Бугдой ярмаси	Кепак	Жами	1 кг,да
Микдори,кг	35,0	15,0	50,0	100,0	1,0
Озуқа бирлиги	0,40	0,18	0,37	95,0	0,95
Алмашинувчи энергия,МДж	3,92	1,86	4,77	1055	10,55
Қуруқ модда, г	297,5	127,5	425	85000	850
Хом протеин, г	39,5	10,44	76,5	12650	126,5
Хазмланувчи протеин, г	29,7	8,85	56	9450	94,5
Хом ёғ, г	7,7	3,67	17	2837	28,37

Хом клетчатка, г	17,1	8,76	40	6580	65,80
Азотсиз экстрактив модда, г	223,3	120,4	265	60840	608,4
ш.ж. крахмал, г	169,7	77,2	-	24690	246,9
қанд,г	0,7	3	23,5	23870	238,7
Калций,г	0,7	0,40	1	210	2,1
Фосфор,г	1,36	1,0	4,8	716	7,16
Магний,г	0,35	0,15	2,15	265	2,65
Калий	1,75	0,51	5,45	771	7,71
Натрий	0,28	0,01	0,45	74	0,74
Хлор	0,45	0,18	0,5	113	1,13
Олтингурут,г	0,84	0,06	0,95	185	1,85
Темир,г	17,5	6,0	85	10850	108,8
Мис,г	1,47	0,99	5,65	2134	21,34
Рух,г	12,28	3,45	40,5	5623	56,23
Маргенец,г	4,72	6,96	58,5	7018	70,18
Кобальт,г	0,09	0,01	0,05	15	0,15
Йод,г	0,08	0,009	0,87	95,8	0,96
Каротин,мг	0,17	0,15	1,3	162	1,62

Бонитировка даврида гўшт ишлаб чиқариш учун ажратилган, алоҳида сирға билан белгиланган эркак улоқлар 2,5 ойлик ёшидан бошлаб, чошгоҳ пайти эчкилар суғорилгандан кейин аввал оналари билан биргаликда алоҳида қўрага ажратилиб, концентрат озукалар билан қўшимча озиклантирилди. Улоқлар худди шу тартибда оналари билан 10 кун давомида озиклантирилгандан кейин омухта ем ейишга ўрганишиб, ўзлари оналаридан олдинроқ ажралишиб келишди ва концентрат озукалар билан мустақил равишда озикланди.

Тажриба гуруҳидаги улоқлар 2,5 ойлик ёшидан бошлаб:

- 10 кунгача оналари билан бирга 250-300 грамм, бир бош улоқга 100 г ҳисобида,
- 10 кундан 20 кунгача улоқлар оналаридан ажратилиб, 200 грамм,
- 20 кундан 30кунгача 250 грамм,
- 31 кундан бошлаб бўрдоқилашнинг охиригача 300 грамм миқдорида концентрат озукалар аралашмаси билан қўшимча озиклантирилди.

Тажрибадаги улоқлар қўшимча озиклантирилгандан кейин назорат гуруҳидаги тенгдошлари каби оналари билан биргаликда яйловда сақланди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. С.Ю.Юсупов, А.У.Торешова, Козоводство: состояние и перспективы развития Зооветеринария журналы. 2016 й. №8. Б-30-33
2. А.У.Торешова, Состояние козоводства в Каракалпакстана Зооветеринария журналы. 2017 й. №6. Б-41-42
3. А.У.Торешова, С.Р.Базаров Эффективная технология выращивания козлят Зооветеринария журналы. 2017 й. №9. Б-37-38
4. А.У.Торешова, С.Р.Базаров Мясная продуктивность молодняка местных коз в условиях Каракалпакстана Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг АХБОРОТНОМАСИ 2018-й.№2.Б-88-90. Нукус

5. А.У.Торешова, Продуктивные особенности коз в северном регионе Каракалпакстана. ЛАПЛАМБЕРДАкадемиёПублишингРУ. 2019 г. С-80.
6. А.У.Торешова Меат продуктивитй оф ёунг лосал гоатс ин тхе сондиционс оф каракалпакстан . АСАДЕМИКА Ан Интернационал Мултидисциплинарй Ресеарч Жоурнал. Вол. 5, Иссуе 5, Май 2021, ИССН: 2249- 7137 Импаст Фастор: СЖИФ = 7.13 П/Н 817-821
7. А.У.Торешова Испаниядан келтирилган Мурсиана-гранадина эчки зотининг Қароқалпоғистон шароитида био-маҳсулдорлик хусусиятлари. Интернационал Энгинееринг Жоурнал Фор Ресеарч & Девелопмент/ Вол. 6, Иссуе 4, 2021, Импаст Фастор: СЖИФ = 7.169 П/Н